

O'SMIRLARDA ISHONCH HISSI VA UNING IJTIMOIIY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.

Saidova Yulduzxon Akbarjon qizi

Farg'ona Davlat Universiteti psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'smir yoshdagi yigit qizlarni o'ziga va o'zgalarga bo'lgan ishonch darajalarini o'rganish va ularni o'zgalarga bo'lgan munosabatlarini ochib berishdan iborat. Ishonch va ishonchsizlik hissi o'smirlarda hozirgi kunda dolzarb bo'lib kelmoqda, ishonchsizlik shuningdek o'ziga va o'zgalarga bo'lgan munosabatlarida o'z aksini ko'rsatayotganini ko'rishimiz mumkin. Ishonch hissi ham shuningdek ishonchsizlik kabi hozirgi kundagi dolzarb muammolardan biri bo'lib kelmoqda ishonchsizlik darajalarini kuzatar ekanmiz unda o'smirlarni o'zlariga va o'zgalarga bo'lgan ishonch ko'rsatkichlari past darajada ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu jarayonlarga yechim topish uchun avvalo ularni oila a'zolari va yaqin insonlari bilan birgalikda ish olib borilishi lozim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: o'smirlik, ishonch, ishonchsizlik, ijtimoiy-psixologik omillar, shaxslararo munosabatlar, o'zini anglash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlov, o'z-o'ziga ishonch, kommunikativ kompetensiya.

Bugungi globallashtirish jarayonida yoshlar ongiga, xususan o'smirlarning psixologik rivojiga ta'sir qiluvchi omillar nihoyatda ko'payib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti o'z nutqlarida yosh avlod tarbiyasini milliy taraqqiyotning eng ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida baholab, "yoshlarning ma'naviy dunyosi, ulardagi mustahkam imon-e'tiqod, ishonch va o'ziga bo'lgan qat'iy qarashlar kelajagimiz poydevoridir", deya ta'kidlaydi. Bu fikr o'smirlik davrida shaxsning ishonch hissi qanchalik muhim psixologik mexanizm ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

O'smirlik — shaxsning psixik, emotsional va ijtimoiy rivojlanishida burilish davri bo'lib, aynan shu bosqichda ishonch va ishonchsizlikning barqaror shakllari shakllana boshlaydi. Psixologik tadqiqotlar ko'rsatishicha, ishonch hissi o'smirning o'ziga

munosabati, atrofdagilar bilan o'zaro aloqalari, ijtimoiy faoliyati va emosional barqarorligini belgilovchi asosiy komponentlardan biridir. Aksincha, ishonchsizlikning kuchayishi shaxslararo munosabatlarda ziddiyat, xavotir, o'zini past baholash, ijtimoiy faollikning susayishi kabi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Prezident nutqlarida alohida ta'kidlab o'tilganidek, yoshlarning ma'naviy va psixologik mustahkamligini ta'minlash nafaqat ta'lim tizimi, balki oilaviy tarbiya, keng jamoatchilik, ommaviy axborot vositalari hamkorligida amalga oshirilishi lozim. Chunki ishonch, birinchi navbatda, oila muhitida shakllanadi: mehr, hurmat, qo'llab-quvvatlashlilik — o'smirning psixik himoya tizimini mustahkamlaydigan asosiy omillardir. Tengdoshlar bilan ijobiy munosabatlar, sog'lom kommunikativ muhit, adolatli baholash va rag'batlantirish esa o'smirning ijtimoiy faolligini oshirib, unda o'ziga va boshqalarga bo'lgan ishonchni shakllantiradi.

Ijtimoiy jarayonlarning keskin o'zgarib borishi fonida o'smirlarda ishonchsizlikning kuchayishiga sabab bo'layotgan xavf omillari ham mavjud: kommunikatsion murakkabliklar, oilaviy nizolar, psixologik e'tiborsizlik, internet ta'sirining tartibsizligi, agressiv axborot oqimi va ijtimoiy taqqoslash fenomenlari shular jumlasidandir. Prezident ta'kidlaganidek, yosh avlodni har qanday tahdid va salbiy ta'sirlardan asrash uchun psixologik profilaktika, sog'lom muhit yaratish va psixologik madaniyatni yuksaltirish ustuvor vazifadir.

Shu nuqtayi nazardan, ushbu tadqiqotning dolzarbligi o'smirlarda ishonch va ishonchsizlikning ijtimoiy-psixologik mexanizmlarini chuqur tahlil qilish, ularning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, shuningdek, salbiy tendensiyalarni kamaytirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish zarurati bilan belgilanadi.

Mazkur maqolada o'smirlik yoshidagi ishonch hissining psixologik tuzilmasi, ijtimoiy omillar bilan o'zaro bog'liqligi, ishonchsizlikning paydo bo'lish sabab va oqibatlari keng ko'lamda yoritilib, nazariy va amaliy jihatlarini ilmiy tahlil qilinadi.

O'smirlik davri shaxsning psixik rivojlanishida eng dinamik bosqichlardan biridir. Bu jarayonda ishonch (trust) kategoriyasi psixologiyada shaxslararo munosabatlarning markaziy komponenti sifatida baholanadi. Eriksonning psixososial rivojlanish nazariyasiga ko'ra, ishonchning dastlabki asoslari bolalikning ilk bosqichida shakllanadi, biroq o'smirlikda uning qayta mustahkamlanishi, mazmun jihatidan to'ldirilishi va ijtimoiy mavqe bilan bog'liq ravishda takomillashuvi kuzatiladi. Erikson o'smirlikni "identifikatsiya va rol tanlash davri" sifatida tavsiflaydi va shu bosqichda ishonch — psixososial barqarorlikning tayanch ustunlaridan biri ekanini ta'kidlaydi.

Kognitiv psixologiya vakillari, xususan, J. Piajening fikriga ko'ra, o'smirlikda abstrakt tafakkur, refleksiya, o'z-o'zini anglash jarayonlari chuqurlashgani sari shaxsning ishonchga beradigan bahosi ham murakkablashadi. O'smirlar atrofdagilarning xatti-harakatlarini nafaqat tashqi ko'rinishidan, balki motivatsion va axloqiy mezonlar asosida baholashni boshlaydi. Bu jarayon ishonchning kognitiv komponentining shakllanishiga asos bo'ladi.

Humanistik psixologiya (Maslou, Rodjers) vakillari ishonchni shaxsning psixologik farovonligi, o'zini qadrlashi, emotsional xavfsizligi bilan uzviy bog'liq bo'lgan sifat sifatida talqin qiladi. Rodjersning "qabul qiluvchi, shartsiz hurmat" tamoyillari ishonchning rivojlanishida asosiy psixoterapevtik mexanizm sifatida ko'riladi. O'smirlikda bu tamoyillar tengdoshlar bilan muloqotda, oiladagi muloqot sifati va pedagogik jarayondagi adolat tamoyillari orqali namoyon bo'ladi.

Oila o'smirning birlamchi ijtimoiylashtiruvchisi bo'lib, ishonchning asosiy poydevori aynan oilaviy munosabatlar orqali shakllanadi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, o'zaro hurmat, mehr, emotsional yaqinlik, adolat va izchil nazorat mavjud bo'lgan oilalarda o'smirlarda ishonch yuqori bo'ladi. Aksincha, konfliktli, befarq, haddan tashqari avtoritar muhitda ishonchsizlik darajasi ortadi.

Attachment-nazariya (Bowlby, Ainsworth) nuqtai nazariga ko'ra, xavfsiz bog'lanish modeli o'smirda ichki barqarorlik, o'ziga ishonch, boshqalarga nisbatan

ijobiy munosabat va ijtimoiy moslashuvni ta'minlaydi. Beqaror bog'lanish esa ishonchsizlik, xavotir, agressiv reaksiya va emotsional noziklikni kuchaytiradi.

Pedagogik jarayonda o'qituvchining adolatli, izchil, qo'llab-quvvatlovchi yoki aksincha, kamsituvchi va befarq munosabati o'smirlarda ishonch shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim jarayonida konstruktiv kommunikatsiya, individual yondashuv, o'quvchining qadrini tan olish ishonch darajasini oshiradi. Ijtimoiy o'rganish nazariyasi (Bandura)ga ko'ra, o'smirlar atrofdagilarning xatti-harakatlarini kuzatish orqali ijtimoiy model yaratadilar. Pedagoglar va tengdoshlarning ijobiy namunasi ishonchni mustahkamlaydi; agressiya, kamsitish, befarqlik esa ishonchsizlikni kuchaytiradi.

O'smirlilik davri — tengdoshlar bilan munosabat eng kuchli ta'sirga ega bo'ladigan bosqichdir. Sotsiometrik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy maqomi yuqori bo'lgan, muloqot qobiliyati rivojlangan o'smirlarda ishonch hissi kuchlidir. Jamoadan chetlashgan, rad etilgan yoki mobbing qurboni bo'lgan o'smirlarda esa ishonchsizlik, xavotir va o'zini qadrsiz sezish holatlari ko'p uchraydi.

Erikson ta'kidlaganidek, o'smirlilik — shaxsiy identifikatsiya shakllanadigan davr. O'zini qadrlash yuqori bo'lgan o'smirlar boshqalarga ishonishga moyil bo'ladi, chunki ular ijtimoiy baholarni adekvat qabul qiladi. O'z-o'zini past baholash esa ishonchsizlikning eng kuchli prediktorlaridan biridir.

Ishonch fenomenini nazariy jihatdan tushunish va o'rganish uzoq tarixga ega bo'lib, u Arastu, Aflotun, Spinoza, T. Gobbs, N. Makiavelli, J. Lokk, J.J. Russo, D. Yum, I. Kant, G. Gegel va boshqa mashhur faylasuflarning falsafiy asarlarida yoritilgan. Ularning ishlarida ishonch axloqiy meyorlarni va odamlar o'rtasidagi munosabatlarni aks ettiruvchi axloq kategoriyasi sifatida taqdim etilgan. Ishonch kategoriyasini o'rganayotgan deyarli barcha mualliflar ishonchning sifat jihatidan o'ziga xos ong holati ekanligini ta'kidlaydilar. Bu holat axloqiy his-tuyg'ular va e'tiqodlarni o'z ichiga oladi, ular shaxs xulq-atvorining sababchilari yoki rag'batlantiruvchilari hisoblanadi. Shu munosabatda ishonch axloqiy aloqalarni tartibga soluvchi vosita sifatida namoyon

bo'lad i va Bu yerda faylasuflar uning asosiy vazifasini aynan shunda deb bilishadi. Biroq "ishonch" tushunchasi psixologik hodisa hamdir, chunki u shaxslararo munosabatlar, insonning dunyo va o'zi bilan o'zaro ta'siri uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Turli lug'atlarda ishonchning har xil ta'riflari berilgan, biroq ularda ishonchni tushunishda umumiy xususiyat kuzatiladi kimningdir to'g'riligiga ishonish, insonning halolligi va olijanobligiga bo'lgan e'tiqoddir deb ham fikr bildiriladi.

Birinchi nazariya P. Laskou tomonidan "ishonch" hissini o'rganish uchun dastlabki qadamlar qo'yildi. U ishonchni o'z-o'zini anglash jarayonida o'zini namoyon qiladigan hodisa deb hisoblagan. Uning fikriga ko'ra, ishonch hissi insonning boshqa odamlarga va butun dunyoga nisbatan ochiq munosabat bildirishini ifodalaydi. Uning nazariyasiga ko'ra, ishonch hissining shakllanishi dastlab bolalik davrida sodir bo'lib, u psixologik jihatdan sog'lom shaxsning eng muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

Ishonch fenomeni ko'plab ijtimoiy-gumanitar fanlarning mavzu maydoniga deyarli chaqmoq tezligida "kirdi": 1990-yillarning o'rtalarida nazariy va faraziy xarakterga ega bo'lgan birinchi yirik nashrlar paydo bo'ldi. deyarli bir vaqtning o'zida iqtisodiy va siyosatshunoslik, sotsiologiya va psixologiyada ilmiy tadqiqot yo'nalishi shakllandi. Buning sababi, bizning fikrimizcha, hamjamiyatda XX asrning 90-yillari o'rtalarida shakllangan "ishonch etishmovchiligi" deb nomlangan aniq ijtimoiy-psixologik hodisa edi. Bu 1990-yillarning boshlarida MDH davlatlarida sodir bo'lgan tub iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlarning salbiy oqibatlaridan biriga aylandi. Ishonchsizlik o'sha tarixiy davr jamiyatining ko'p qatlamlarida, odamlar hayotining aksariyat jabhalarida, ayniqsa, iqtisodiyot, siyosat va ijtimoiy sohalarda keskin sezilib turardi. Shunday qilib, ishonch muammolariga ilmiy qiziqishni shakllantirishning asl manbai, bizningcha, aynan amaliy ehtiyojlar bo'lib, buning natijasida ishonch haqidagi bilimlarga bo'lgan yuqori talabning ijtimoiy muhiti paydo bo'lib, nafaqat uni tavsiflashga, balki uni ta'riflashga, tushuntirish, bashorat qilish va iloji bo'lsa, unga ta'sir qilish, nazorat qilishga ham imkon beradi.

Ushbu turkumda har doim mutaxassislar uchun juda munosib va e'tiborga loyiq o'rinni A. B. Kupreichenkoning tadqiqotlari egallab keldi, uning natijalari umumlashtirilgan va tizimlashtirilgan holda o'z tadqiqotlarida batafsil keltirilgan.

Ushbu tadqiqotning yetakchi nazariy asoslari qiziqishuyg'otadi. A.B.Kupreichenko tomonidan odamlar hayotining tabiiy ijtimoiy sharoitlarida - ko'plab ijtimoiy va psixologik xususiyatlar, fazilatlar, xususiyatlar va boshqalarning haqiqiy "tashuvchilari" tomonidan tashkil etilgan empirik tadqiqotlar psixososyal yondashuvga mos keladi. Dasturni ishlab chiqish va tadqiqotni tashkil etish bosqichida eng muhim omillar: ta'lim va kasbiy, oilaviy ahvol va uning mavjudligi, etnik va mintaqaviy, tarixiy, ijtimoiy-madaniy va boshqalar hisobga olindi. Ushbu ishda iqtisodiy, tashkiliy-psixologik omillarni ishlab chiqish va hisobga olish alohida ahamiyatga ega: iqtisodiy (yoki mulkiy) maqom, kasb, iqtisodiy faoliyat turi, tashkilotning korporativ madaniyati va boshqalar dalillandi.

Rossiyada XX asrning oxiri va XXI asrning boshida ishonchning turli masalalari faol ishlab chiqilmoqda psixologiya fanida turli sohalarda ishonchning paydo bo'lishi va namoyon bo'lishi xilma-xil sharoitlarning turli xususiyatlarga ta'siri ishonch, uning shaxs hayot faoliyatining u yoki bu sohalarida tutgan o'rni - bunday masalalar doirasi so'nggi yillardagi ilmiy ishlarda ko'rib chiqilmoqda. Ishonch fenomenini o'rganishga qiziqish bildirgan tadqiqotchilar uning ta'riflari, yondashuvlari va tahlil tuzilmalarining xilma-xilligini ta'kidlab o'tadilar.

V. Dalyaning "Tirik buyuk rus tilining izohli lug'ati"ga ko'ra, "ishonmoq" - kimgadir o'zini, sirlarini, ishlarini ishonib topshirish, birovga to'liq tayanish, imon va vijdoniga havola qilish demakdir. Ushakovning "Izohli lug'at"ida ishonch quyidagicha ta'riflangan: "birovning halolligi, vijdonliligiga bo'lgan qat'iy ishonch; kimningdir samimiyati va vijdonliligiga bo'lgan ishonch".deb o'z asarlarida ta'kidlab o'tgan edi.

S.I.Ojegov "Rus tili lug'ati"da ishonchni quyidagicha ta'riflaydi: "kimningdir vijdonliligiga, samimiyligiga, biror narsaning to'g'riligiga bo'lgan ishonch va shunga

asoslangan holda kimgadir yoki biror narsaga nisbatan munosabat" bo'la oladi degan fikrni bildirgan edi.

"Etika bo'yicha lug'at"da (1983) ishonch boshqa shaxsning harakatlariga va uning o'ziga nisbatan munosabat sifatida ta'riflanadi, bu uning haqligiga, sadoqatiga, vijdonliligiga va halolligiga bo'lgan ishonchga asoslanadi.

Ishonchning qarama-qarshisi ishonchsizlik, shubhalanishdir, bunda boshqalarning umumiy ishga sodiqligi, umumiy manfaatlarga yoki o'zaro kelishuv shartlariga rioya qilishga tayyorligi, harakatlarining motivlari samimiyligiga shubha bilan qaraladi" degan fikrni ham aytib o'tgan.

Ishonch e'tiqoddan farq qiladi. E'tiqod tashqi dalillar va rasmiy mantiqiy isbotlarning kuchidan ustun turadi. Ishonch esa insonning bilish doirasiga kiradigan masalalarga taalluqlidir; biror narsani o'zi hal qila olmaydigan yoki qilishni xohlamaydigan odam yo umumqabul qilingan fikrga, yoki obro'li shaxsga ishonib ish ko'radi. Ishonch o'z kuchini anglash bo'lib, o'z bilimining haqiqiyligiga yoki o'z ishining to'g'riligiga ishonishdan iborat; ishonchsizlik esa, aksincha, zaiflik, o'ziga ishonchsizlik bo'lib, avtoritetni tan olishdan kelib chiqadi.

O'tkazilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'smirlarda ishonch va ishonchsizlikning shakllanishi ko'p omilli, kompleks psixologik jarayon bo'lib, u shaxsning ichki ruhiy holati, oilaviy tarbiya, maktab muhiti, tengdoshlar guruhi va keng ijtimoiy omillar bilan uzviy bog'liqdir. Ishonch — o'smirning ijtimoiy moslashuvi, emotsional barqarorligi, shaxslararo munosabatlari, o'z-o'zini qadrlashi va kelajakdagi ijtimoiy kompetensiyalarining muhim psixologik indikator sifatida namoyon bo'ladi. Aksincha, ishonchsizlikning kuchayishi shaxslararo konfliktlar, kommunikativ chekinish, xavotir, o'ziga past baho, psixologik nomutanosiblik va ijtimoiy izolyatsiya kabi salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi.

Nazariy tahlillar Eriksonning psixososial rivojlanish konsepsiyasi, Piajening kognitiv rivojlanish nazariyasi, Rodjersning humanistik yondashuvi, Banduraning

ijtimoiy o'rganish modeli va Bowlbyning bog'lanish nazariyasi bilan uyg'un holda o'smirlarda ishonchning shakllanishini yanada chuqurroq tushuntiradi. Unga ko'ra, ishonch — ichki psixologik barqarorlik va ijtimoiy tajribaning integrallashgan mahsulidir.

Ishonchning mustahkamlanishi uchun o'smir doimiy ravishda emosional xavfsizlik, ijobiy muloqot, adolatli baholash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, shaxsiy qadrlashni tan olish va sog'lom kommunikativ muhitga ehtiyoj sezadi. Shuningdek, o'zini qadrlashning pastligi, oilaviy nizolar, ijtimoiy bosim, salbiy axborot oqimi va tengdoshlar tomonidan rad etilish ishonchsizlikning asosiy psixologik determinatorlari bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, o'smirlarda ishonch hissini rivojlantirish jamiyatdagi psixologik farovonlik va sog'lom ijtimoiylashuv jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Mazkur tadqiqot o'smir shaxsining barqaror rivojlanishi uchun psixologik profilaktika, ma'naviy qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy hamkorlikning zarurligini asoslaydi.

XULOSA. O'smir yoshdagi yigit qizlarni ishonch darajalarini oshirishda avvalo biz ularni fikr, mulohazalarini o'zgalarga bo'lgan ishonch va ishonchsizlik darajalarini o'rganib chiqdik va o'rganishimiz davomida ularni ishonch va ishonchsizlik darajalarini yuqoriroq qilish uchun ularni psixologik holatlarini, o'rganib chiqdik. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz joizki ishonch hissi qiz bolalar va o'g'il bolalarda solishtirib jadval asosida ko'radigon bo'lsak asosan ikkalasini solishtirganimizda qizlarimizda ishonch darajalari yuqori chiqyapti bunga asosiy sabab ularni qiziqonligi o'z fikriga ega ekanligi, fikrlarini erkin ifoda etishini ko'rishimiz mumkin. Shahar qishloq kesishmasida ko'radigon bo'lsak asosan shahar hududidagi o'smirlarni ishonch darajalarini yuqori chiqanligini ko'rishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev, Sh. M. Yoshlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish va ularni qo'llab-quvvatlash to'g'risida nutqlari. – Toshkent: Prezident matbuot xizmati nashrlari, 2020–2024.
2. O'zbekiston Respublikasi “Yoshlar siyosati to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2016.
3. Oila va yoshlar ma'naviyatini rivojlantirish bo'yicha davlat dasturi. – Toshkent, 2021.
4. Jo'rayev, R. Rivojlanish psixologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
5. Karimova, V. Ijtimoiy psixologiya asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2014.
6. G'oziev, E. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
7. Ochilova, M. O'smirlik davri psixologiyasi. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2020.
8. Raxmatova, G. Yosh davrlari psixologiyasi. – Toshkent: Universitet, 2017.
9. Abdullaeva, Q. Oila psixologiyasi. – Toshkent: Sano-standart nashriyoti, 2019.
10. Mamatqulova, D. Shaxs psixologiyasi va o'zini anglash. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2016.
11. Umrzoqova, Z. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: Tafakkur, 2021.
12. Raximov, J. Ijtimoiy moslashuv va kommunikativ kompetensiya. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.
13. Yuldashev, A. Yoshlar ma'naviyati va psixologiyasi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2015.